

Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda rivojlantiruvchi markazning ahamiyati va tashkil etish

**Surayyo Arziqulova,
QarDUPI o'qituvchisi
Мохинур Норбобоева,
QarDUPI talabasi**

Annotatsiya

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda rivojlanish markazlarini tashkil etishning asosiy sharti pedagogdan tayyor bilim olishdan ko'ra, bolaga rivojlanish markazlarida faoliyatni tanlash imkoniyatini berish, bunda u atrofdagi dunyo haqida bilimlarni mustaqil ravishda egallashi, ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish, bolaga qiziquvchanlik, mustaqil izlanish, tadqiqot jarayoniga qo'shilish imkoniyatini berishdir. Kalit so'zlar: markaz, gurux, tarbiyalanuvchi, tarbiyachi, jihoz.

Annotation

The main condition for the establishment of development centers in the upbringing of preschool children is to give the child the opportunity to choose activities in development centers, to acquire knowledge about the world around them, to develop skills and abilities, curiosity, independent research, research. to be able to join the process.

Keywords: center, group, pupil, educator, equipment.

Аннотация

Основным условием создания центров развития в воспитании дошкольников является предоставление ребенку возможности выбора деятельности в центрах развития, приобретения знаний об окружающем мире, развития умений и навыков, любознательности, самостоятельного поиска, исследовательской деятельности. , чтобы иметь возможность присоединиться к процессу.

Ключевые слова: центр, группа, воспитанник, воспитатель, оборудование.

Rivojlanish markazlari ta'lim, rivojlantiruvchi, o'qitish, rag'batlantiruvchi, uyushgan, kommunikativ funksiyalarni bajarishi kerak.

Eng muhimi, ular mustaqillikni rivojlantirish ustida ishlashlari kerak, bolalar va kattalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shaxsga yo'naltirilgan ta'limga asoslangan bolaning tashabbusini rag'batlantirishi kerak.

Gurux xonasidan moslashuvchan va o'zgaruvchan tarzda foydalanish talab etiladi.

Rivojlanish markazlaridagi tematik, didaktik materiallarlar bolaning ehtiyojlari va manfaatlarini qondirishga xizmat qilishi kerak.

Markazlarning dizayni estetik, bolalar uchun jozibali bo'lishi kerak, va mustaqil faoliyatga bo'lgan istakni keltirib chiqarishi kerak.

Guruh xonasida rivojlanish markazlarini yaratishda o'yin faoliyatining etakchi rolini hisobga olish kerak.

Rivojlanish markazlaridagi jihozlar xavfsiz va didaktik materiallar bolaga tegishli bo'lishi va bolalarning yoshiga mos bo'lishi kerak.

Rivojlanish markazlaridagi didaktik materiallar tematik vazifalarni hisobga olgan holda o'zgarishi kerak.

Quyida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda rivojlantiruvchi markazlarning hususiyatlarini alohida sanab o'tamiz.

“Тил ва нутқ” маркази.

Марказда болаларнинг дўстлари орасида ўз фикрларини бера олишлари, мавзу асосида ҳикоялар тузиш, савол-жавоблар қилиш, болаларча суҳбатлар ташкил этиш имконияти мавжуд. Боладаги кўпчилик орасида тортинчоқлик одатлари кичик гуруҳларда ишлаш жараёнида йўқола бошлайди.

АКТ воситалари, турли хилдаги мавзули расмлар орқали бола мустақил равишда ўйлаши, фикрлаши, мазмунни идрок этиш имконига эга.

Марказга қўйилган мазмунли расмлар орқали мажбурий эмас, балки ўз холича ҳикоялар тузиш имконига эга. Мавзуларни танлаш ҳуқуқига эга

“Қуриш-ясаш, конструкциялаш ва математика” маркази

Марказ орқали болаларда сенсор тарбия, ижодкорлик ривожланади. Бола бир вазифани бажариш орқали ҳам қуриш ясаш, ҳам математика билан шуғулланиш имконига эга.

Болалар орасидаги суҳбатлар тингланса, уларнинг мулоқотида “Менга катта ғиштни бер”, “Менга қизил керак”, “Ўнг томонингдаги меники”, “Мен ясаган уйча икки қаватли”, “Сеники кичкина, меники эса катта”, “мен ясаган машинанинг ранги оқ”, “Мана сенга кук лево”, “Менинг машинамга 10 та одам сиғади”, “Нима учун бузилиб кетди?, чунки сен тагига кўп ғишт қўймадинг, таги кичкина бўлиб қолди” ва бошқа жумлаларни эшитасиз. Демак болалар мулоқотида айириш, қўшиш, катталиқни билиш, таққослаш каби математик иборалар ишлатилади ва илк математик тасаввурлар кенгайиб боради. Ўз ишларини тахлил қилишни ўрганади.

“Санъат” маркази

Санъат марказида болаларни кайфиятини кўтариш имкони мавжуд. Боланинг ижодий қобилиятларини куллаб қуватланади. Санъатнинг рассомлик, хайкалтарошлиқ турларига ҳамма учун ҳам иқтидор берилмаган. Шунинг учун бу марказга камроқ бола қатнаши мумкин. Лекин марказга керакли жиҳозларни тўлиқ қўйилса, ясаш, чизиш технологиялари эрталабки, кечки соатларда ўргатилса, марказ иши ривожланади. Оилада болага бундай шароит ҳар доим ҳам яратиб берилмайди. Марказда ишлаш орқали боланинг майда моторикаси ривожланади. Майда моториканинг ривожланиши эса, боланинг нутқини ривожланишига сабаб бўлади.

“Сюжетли–ролли ўйинлар ва драммалаштириш” маркази

Марказни болалар иқтидорини намоён бўлишига, ўз маҳоратини кўрсатиши учун жуда қулай муҳит. Бу марказни боланинг “Мен”ини шакллантирувчи марказ деб ҳам аташ мумкин. Марказдаги барча жиҳозлар болалар ҳаётида учрайдиган

жиҳозлар бўлиб, ўйин жараёнида бола улардан фойдаланишни ўрганади, касблар билан яқиндан танишиш имконига эга. Ўйинларда оила аъзоларининг ўзаро муносабатлари акс этади ва улар орқали ахлоқий тарбия олиш (тарбиячи учун эса оиладаги муҳитни ўрганиш) имкони мавжуд.

“Илм-фан ва табиат” маркази

Тажриба синов майдончасида ўтказилаётган тажрибалар болаларда қизиқиш уйғотади ва янги ихтиролар қилишга ундайди. Бу марказ болаларни табиат ва ундаги ходисаларни билиш учун энг катта имконият ва бу марказни тўғри ишлатилса болалар табиат ҳақидаги 90% билимни шу ерда олиши мумкин.

Марказ на фақат болаларда балки педагогларда ҳам қизиқиш уйғотади. Марказда олиб борилаётган турли тажрибалар орқали болалар жисмларнинг фойдали ва зарар томонларини билиб олиш имконига эга. Ҳаётимиз давомида ишлатиладиган нарсаларни қаердан келганлиги, уларни нимадан олинганлиги ҳақидаги билимларни олиш орқали уларга бўлган муносабатлари ижобий томонга ўзгаради. Масалан нонни дастурхонимизга келиши, пахтанинг чигитини эзиш орқали ундан ёғ чиқишини билиш, тарвузнинг уруғида ёғнинг йўқлигини, пиёзнинг илдизи билан стакандаги сувга солиб қўйилса уни ўсиши, уруғларни тувакларга сепиш орқали уларни униб чиқишини кўриш болалар учун жуда қизиқарли.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yladigan Davlat talablari. Toshkent-2018 yil.
2. “Ilm yo‘li” variativ dasturi. Toshkent “Sano-standart” 2020 yil. 13,
3. Maktabgacha pedagogika f. r. Qodirova, Sh. Q. Toshpo'latova, N.M. Kayumova, M. N. A'zamova “Tafakkur” Nashriyoti Toshkent - 2019
4. Maktabgacha pedagogika Berdiyeva M.M.
5. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi P.Yusupova Toshkent “O`qituvchi” 1993 yil